

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI IBORA HAMDA MAQOLLAR TARKIBIDAGI O'LCHOV SO'ZLAR TAHLILI

Umirzoqova Nozimabonu Aziz qizi

Stajor-o'qituvchi, mustaqil tadqiqotchi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'zbekiston Milliy universiteti

E-mail nozi31lazizjonovna@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108690>

Annotatsiya. Lingvistik metrologiya tilshunoslikning yangi, istiqbolli sohalaridan biri hisoblanib, uni yaxshiroq anglash va tushunish uchun xalq og'zaki ijodi namunalari, ibora va idiomatik birlikliklarni tahlil qilish maqsadga muvofiq. Ushbu maqola orqali ingliz tilidagi o'lchov so'zlar va sonlar qatnashgan ibora va idiomatik birliklar tahlili beriladi, hamda u o'rinda ularni o'zbek tiliga qiyoslash va ma'nolarini chuqurroq anglash ko'zda tutiladi.

Kalit so'zlar: *Lingvistik metrologiya, o'lchov, antroposentrik o'lchov birliklari, ibora, idiomatik birlik, xalq og'zaki ijodi.*

Abstract. Linguistic metrology is considered as one of the new, promising fields of linguistics, and for its better understanding, it is appropriate to analyze examples of folk oral art, expressions and idiomatic units. This article provides an analysis of phrases and idiomatic units in English in which words and numbers are involved, and it is intended to compare them with the Uzbek language and gain a deeper understanding of their meaning.

Key words: *Linguistic metrology, measurement, anthropocentric measurement units, phrase, idiomatic unit, folk oral art.*

Lingvistik metrologiyani tilshunoslikning yangi sohasi sifatida aniqlash mumkin, chunki u o'zining o'rganish obyekti, maqsadi, tahlil qilish tartibi va metodologiyasi, o'zgartirilgan terminologik apparatiga ega. Lingvistik metrologiyaning maqsadi aqliy va lingvistik ma'lumotlarning obyektiv voqelik bilan o'zaro bog'liqligini an'anaviy usul va asboblarning obyektiv o'qishlari va turli tillarning leksik birliklarining mazmuni o'rtasidagi munosabatni o'rganishga integrativ yondashuvdan foydalangan holda o'rganishdir. [Kulagina, 1991: 54] Shunday qilib, u turli tillardagi leksemalarning aniq ma'nosini aniqlash, ixtisoslashtirilgan lug'atlarda bunday tadqiqotlarni amalga oshirish, analogli

qurilmalarni tanib olish, lingvistik-metrologik masshtabni – ham etnik mentalitetni aks ettiruvchi matritsani yaratish jarayonida metodologiyani kengaytiradi.

Ilm-fan tiliga oid zamonaviy asarlarda ilmiy nutqning kognitiv, kommunikativ, funksional jihatlari oldinga chiqadi. Matnni tashkil etishda ma'ruzachi qanday rol o'ynashi mavzu, u qanday yo'llar bilan o'zini namoyon qiladi, qanday munosabatda bo'ladi nutq ishlab chiqarish jarayonida ongli va ongsiz holatda bo'lishi, bularning barchasi muhim ahamiyatga ega. Xalq og'zaki ijodi namunalari tarkibida ishlatilgan o'lchov so'zlarni o'rganish, ularni tahlil qilish davomida nafaqat lingvistik, balki ekstralingvistik jihatlar ham ko'zga tashlanadi.

O'lchov so'zlarni, xususan, xalq og'zaki ijodi namunalari tarkibida qo'llanilganlarini o'rganish davomida eng ko'p uchraydiganlardan biri bu inson tanasining qaysidir a'zolariga asoslangan o'lchov so'zlardir. Bu jarayon bir termin bilan ingliz tilida "Anthropocentrism" deb ataladi. Bunda eng katta e'tibor leksikaga, til tizimi, xususan, terminologiya tizimlariga beriladi. [Hebra Alex, 2003:138] Bu kabi birliklarni tarjima qilish, ma'nosini yaxshiroq anglash uchun esa maxsus lug'atlar talab qilinadi. Bunga misol qilib, o'zbek tilida "*ko'z ko'rar yer, bir qarich mato, quloq eshitar joy*" kabilarni, ingliz tilida esa, "*from head to feet, at arm's length, from top to toe, within/out of earshot, in the blink of an eye*" kabilarni keltirish mumkin.

Xalq og'zaki ijodi namunalari, xususan, maqollar tarkibida qo'llanilgan o'lchov so'zlarni tahlil qilish oraqli, chog'ishtirilayotgan tillarda (o'zbek va ingliz) ularning xususiyatlarini ham yaxshiroq anglash mumkin. Zero, maqollar xalq og'zaki ijodining muhim va juda ham boy qismi hisoblanib, ular orqali o'lchov so'zlarni yanada yaxshiroq tushunish, tahlil qilish imkoniga ega bo'lamiz. Masalan, ingliz tilida ishlatilgan "*fifteen minutes of fame*" iborasi qisqa mashxurlik ma'nosini anglatadi, "*six feet under*" iborasi esa o'lgan degan ma'noni anglatadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, ular ko'chma ma'noda qo'llanilgan va bu kabi birliklarni uchratgan vaqtimiz ularni so'zma-so'z tarjima qilish katta xato. Quyida bu kabi yana bazi misollarni keltiramiz: "*At the eleventh hour*" – so'nggi daqiqalarda (He made a decision at the eleventh hour – U oxirgi daqiqalarda qaror qabul qildi). "*Bat a thousand*" – muvaffaqiyatli urinish. "*Behind the eight-ball*" – qiyin, muammoli vaziyat. "*Deep-six*" – qutilish, xalos bo'lish. "*It takes two to tango*" – biror vaziyatda ikki taraf ham birdek javobgar degan ma'noda ishlatiladi.

Shuni ta'kidlashimiz joizki, bu kabi birliklar nafaqat masofa, hajm, vaqt kabi o'lchovlarni anglatuvchi so'zlarni, balki, pul birliklari orqali ham ifodalanishi mumkin. [Lakoff, 1972: 220] Albatta, bu yerda u o'z ma'nosida emas, balki,

ko'chma ma'noda ishlatiladi. Masalan: *“million-dollar question”* – juda ham muhim savol; *“eight-hundred-pound gorilla”* – daxshatli, o'tib bo'lmas to'siq; *“look like a million bucks”* – ham jismoniy, ham ruhiy juda ham yaxshi holatda bo'lish; *“phony as a three-dollar bill”* – soxta narsa ma'nosida ishlatiladi.

Qiyoslanayotgan tillarda o'lchov so'zlarni o'rganish davomida nafaqat maqollar, balki, idiomatik birliklarni ham ko'plab uchratishimiz mumkin. Ular ham yuqorida ta'kidlangan sifatlarga ega bo'lib, bo'laklarga bo'lmasdan, butun holatda tarjima qilinadi va ular tarkibidagi so'zlar ko'p hollarda ko'chma ma'noda keladi. [Slizkova, 2010:107] Fikrlarimizning isboti o'laroq, ba'zi idiomatik birliklarni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi:

“One-horse town” – bu ibora kichkina va kam sonli aholisi bo'lgan qishloq yoki shaharchani tasvirlash uchun ishlatiladi: I grew up in a one-house town. I moved away at the first chance I had;

“Two left feet” – qo'pol harakat qilish, muvozanatni saqlay olmaslik degan ma'nolarni anglatib, ko'p hollarda yomon raqqoslarni tasvirlash uchun ishlatiladi: Don't ask me to dance, I have two left feet;

“Two's company and three's a crowd” – biror joyga boorish uchun ikki kishi yetarli, uchinchi odam esa ortiqcha degan ma'noni anglatib, ko'p hollarda juftliklilar yolg'iz qolishni istaganda ishlatiladi: I don't think I'll come to the cinema with you and your girlfriend because two's company and three's a crowd;

“At sixes and sevens” – tartibsiz va qiyin vaziyat: The government were at sixes and sevens over what to do about the unemployment rate.

“Back to square one” – boshlanish nuqtasiga qaytish: The project failed, we're back to square one.

Zamonaviy tilshunoslikda lingvistik metrologiya sohasini o'rganish davomida xalq og'zaki ijodi namunalariga, ibora va idiomatik birliklarga ko'p o'rinlarda murojaat qilinadi. Zotan, ingliz tilidagi yuqorida keltirilgan ibora va idiomatik birliklarni o'rganish, tahlil qilish hamda ularni o'zbek tiliga qiyoslash orqali bu kabi birliklarning o'zbek tilidagi muqobillarini topish va ma'nosini chuqurroq anglash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hebra, Alex. Measure for Measure: The Story of Imperial, Metric, and Other Units. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2003, 137-140.
2. Kulagina O.S. Ob aspekte meri v lingvisticheskom znanii. Voprosi yazikoznaniya. 1991. 49-60.

3. Lakoff G. A study in meaning criteria in the logic of fuzzy concepts. Papers from the 8 Regional Meeting Chicago Linguistic Society. Chicago, April 14-16, 1972. 183-228.

4. Slizkova M. V. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty lingvisticheskoy metrologii kak novogo nauchnogonapravlenija v lingvistike. Nauchnaja mysl Kavkaza. Rostov. 2010. 107-110.